

Братусь Г. А.

*доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри управління бізнесом,
Навчально-науковий Інститут управління, економіки та бізнесу,
Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад
«Міжрегіональна Академія управління персоналом»
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7151-3901>*

Каліна І. І.

*доктор економічних наук, професор,
професор кафедри маркетингу, заступник директора
Навчально-наукового інституту управління, економіки та бізнесу
Міжрегіональна Академія управління персоналом
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5662-6967>*

Мазур Ю. В.

*кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу,
Навчально-науковий Інститут управління, економіки та бізнесу,
Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад
«Міжрегіональна Академія управління персоналом»
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4728-4640>*

ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ТА ІННОВАЦІЙНИЙ МАРКЕТИНГ ЯК КЛЮЧОВІ ФАКТОРИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

**JEL Classification: M31, O33, L81
SECTION “ECONOMICS”: Економіка**

Анотація. Цифровізація бізнес-процесів, інноваційні підходи в маркетингу та застосування новітніх технологій стають ключовими факторами, що визначають конкурентоспроможність підприємств на сучасному ринку. У статті досліджуються ключові тенденції та виклики, які стоять перед підприємствами в умовах цифрової трансформації та змін у споживчих перевагах, що впливають на управління конкурентоспроможністю. Особливу увагу приділено зростанню популярності електронної комерції в Україні, що свідчить про поступове проникнення цифрових каналів продажу в повсякденне життя споживачів та зростання довіри до онлайн-покупок. Акцентовано увагу на тому, що перехід до онлайн-продажів та розвиток електронної комерції не тільки змінюють структуру ринку, а й формують нові виклики та можливості для бізнесу, зокрема в контексті стратегічного управління та маркетингових практик. Інноваційний маркетинг, орієнтований на глибокий аналіз ринку, творчий пошук рішень і постійну адаптацію до змінюваних потреб споживачів, розглядається як важливий інструмент для збереження конкурентоспроможності підприємств. Цифровізація бізнес-процесів, впровадження нових технологій, таких як штучний інтелект, блокчейн та екологічні інновації, дозволяють компаніям оптимізувати витрати, покращувати якість продукції та послуг, а також підвищувати ефективність взаємодії з клієнтами. Крім того, виокремлено важливість створення стратегічних партнерств для розширення ринкових можливостей і залучення нових ресурсів. Останні тенденції свідчать про те, що успіх підприємств на сучасному ринку значною мірою

залежить від їх здатності швидко адаптуватися до змінних вимог споживачів і ефективно використовувати інноваційні технології для покращення управлінських процесів.

Ключові слова: цифрова трансформація, інновації в бізнесі, стратегічний маркетинг, конкурентоспроможність, економічна ефективність.

Abstract. Digitalization of business processes, innovative approaches in marketing and the use of new technologies are becoming key factors determining the competitiveness of enterprises in the modern market. The article examines the key trends and challenges facing enterprises in the context of digital transformation and changes in consumer preferences that affect competitiveness management. Particular attention is paid to the growing popularity of e-commerce in Ukraine, which indicates the gradual penetration of digital sales channels into the everyday lives of consumers and the growth of trust in online shopping. The emphasis is on the fact that the transition to online sales and the development of e-commerce not only change the market structure, but also create new challenges and opportunities for business, in particular in the context of strategic management and marketing practices. Innovative marketing, focused on in-depth market analysis, creative search for solutions and constant adaptation to changing consumer needs, is considered an important tool for maintaining the competitiveness of enterprises. Digitalization of business processes, the introduction of new technologies, such as artificial intelligence, blockchain and environmental innovations, allow companies to optimize costs, improve the quality of products and services, as well as increase the efficiency of interaction with customers. In addition, the importance of creating strategic partnerships to expand market opportunities and attract new resources is highlighted. Recent trends indicate that the success of enterprises in the modern market largely depends on their ability to quickly adapt to changing consumer requirements and effectively use innovative technologies to improve management processes.

Keywords: digital transformation, business innovation, strategic marketing, competitiveness, economic efficiency.

Вступ

Постановка проблеми. Сучасний світ переживає епоху безпрецедентних змін, зумовлених швидким розвитком цифрових технологій. Цифрова економіка трансформує традиційні бізнес-моделі, змінює способи взаємодії між підприємствами та споживачами, а також впливає на структуру ринків. У цьому контексті управління конкурентоспроможністю торговельних підприємств стає надзвичайно актуальним завданням, яке вимагає нових підходів та інноваційних рішень [1].

Актуальність дослідження полягає в тому, що традиційні методи управління конкурентоспроможністю вже не відповідають вимогам сучасного ринку. Підприємства, які не адаптуються до нових умов, ризикують втратити свої позиції на ринку, оскільки споживачі стають все більш вимогливими до якості обслуговування, швидкості доставки та індивідуалізації пропозицій. В умовах цифровізації, коли інформація доступна в режимі реального часу, підприємства повинні бути готовими швидко реагувати на зміни в попиті та вподобаннях споживачів.

Проблематика управління конкурентоспроможністю в умовах цифрової економіки також включає виклики, пов'язані з впровадженням нових технологій. Багато підприємств зіштовхуються з труднощами в інтеграції цифрових рішень у свої бізнес-процеси, що може призводити до неефективності та збільшення витрат. Крім того, недостатня підготовленість персоналу до роботи з новими технологіями може стати серйозною перешкодою на шляху до успішної цифровізації [2].

Таким чином, управління конкурентоспроможністю торговельних підприємств в умовах цифрової економіки є складним і багатограним процесом, що вимагає комплексного підходу. Необхідно розробити нові стратегії, які враховують специфіку цифрового середовища, впроваджувати інноваційні рішення та активно залучати споживачів до процесу створення цінності.

Це дозволить підприємствам не лише зберегти свої позиції на ринку, але й забезпечити стійкий розвиток у майбутньому.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В умовах цифрової економіки управління конкурентоспроможністю торговельних підприємств потребує переосмислення традиційних стратегій та активного впровадження інноваційних підходів. Останні наукові дослідження у цій сфері акцентують увагу на необхідності глибокого аналізу змін у ринковому середовищі, а також на трансформації управлінських моделей відповідно до нових цифрових викликів [3-4].

Одним із провідних напрямів сучасних досліджень є цифрова трансформація, яка розглядається як ключовий чинник підвищення конкурентоспроможності підприємств. Науковці вказують, що компанії, які активно інтегрують цифрові інструменти в операційну та стратегічну діяльність, демонструють вищу адаптивність до змін ринку, підвищення ефективності внутрішніх процесів і кращу взаємодію з клієнтами. До таких технологій належать системи управління даними, штучний інтелект, хмарні сервіси, автоматизація процесів, а також платформи електронної комерції [5-6].

Паралельно ведеться інтенсивне дослідження механізмів управління конкурентоспроможністю в умовах цифровізації. Вчені підкреслюють, що традиційні моделі управління потребують оновлення, оскільки вони не завжди враховують динаміку цифрових змін. Йдеться не лише про модернізацію технічних аспектів бізнесу, а й про зміну підходів до прийняття рішень, організаційної культури, формування цифрових компетенцій працівників та ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій для стратегічного планування [7].

Теоретичні та практичні розробки в цій галузі сприяють поглибленню розуміння сутності конкурентоспроможності в цифрову епоху. Вони об'єднують як системні підходи до оцінки конкурентних позицій підприємства, так і конкретні прикладні методики щодо впровадження інноваційних рішень. Велике значення надається розробці адаптивних стратегій, які враховують постійні зміни у поведінці споживачів, технологічному розвитку та трансформації ланцюгів постачання [8]. У дослідженні Ю. А. Перегуди ґрунтовно розкрито стратегічні підходи до формування конкурентоспроможності продукції в умовах сучасних економічних викликів. Автор акцентує увагу на необхідності комплексного управління конкурентоспроможністю через поєднання внутрішньогосподарських резервів, технологічних інновацій та державної підтримки. Значущість цієї праці полягає в адаптації стратегічного менеджменту до умов нестабільного економічного середовища, що дозволяє узагальнити підходи до підвищення стійкості підприємств у контексті конкурентного ринку [8].

Серед найактуальніших публікацій останніх років варто виокремити ті, які присвячені діагностиці механізмів управління конкурентоспроможністю. Вони фокусуються на виявленні «вузьких місць» у бізнес-процесах, визначенні слабких ланок у цифровій інфраструктурі підприємства та формуванні інструментів для підвищення ефективності управлінських рішень. Вітчизняні науковці приділяють особливу увагу специфіці українського ринку, що дозволяє краще зрозуміти локальні особливості та адаптувати зарубіжний досвід до національного контексту [9-10].

Водночас міжнародні порівняльні дослідження дозволяють українським підприємствам отримати доступ до кращих світових практик, оцінити власну конкурентоспроможність на глобальному рівні та інтегруватися в міжнародні бізнес-мережі. Завдяки цьому відбувається посилення інноваційного потенціалу, а також підвищенню гнучкості та конкурентних переваг у довгостроковій перспективі [11].

Загалом, результати сучасних досліджень свідчать про те, що інновації та цифрові технології стають невід'ємною частиною стратегій управління конкурентоспроможністю. Підприємства, які своєчасно реагують на зміни, впроваджують інноваційні підходи та формують культуру цифрового мислення, мають більше шансів не лише утримати свої ринкові позиції, а й забезпечити сталий розвиток у контексті глобалізації та діджиталізації.

Мета статті – обґрунтування та розробка ефективних підходів до підвищення конкурентоспроможності торговельних підприємств в умовах цифрової трансформації економіки

шляхом впровадження інноваційних рішень, цифрових технологій та клієнтоорієнтованих стратегій, а також аналіз впливу електронної комерції, інноваційного маркетингу та цифровізації бізнес-процесів на зміцнення позицій підприємств на ринку.

Результати

У сучасних умовах цифрової трансформації економіки торговельні підприємства зіштовхуються з необхідністю перегляду традиційних підходів до забезпечення та зміцнення своєї конкурентоспроможності. Активне впровадження цифрових технологій, зміна споживчих уподобань і зростання ролі електронної комерції суттєво змінюють конкурентне середовище. В таких умовах ефективне управління конкурентоспроможністю вимагає інноваційних рішень, орієнтованих на динамічне реагування на ринкові зміни, оптимізацію бізнес-процесів та побудову клієнтоцентричних стратегій. Один із ключових напрямів трансформації — перехід до онлайн-продажів, що підтверджується стрімким розвитком ринку електронної комерції в Україні.

Так, динаміка розвитку ринку електронної комерції в Україні з 2016 по 2020 рік демонструє стабільне зростання — з \$1,5 млрд до \$4,0 млрд. Одночасно зростає й частка електронної комерції в загальній структурі торгівлі: з 3,3% у 2016 році до 8,8% у 2020 році, що свідчить про поступове проникнення цифрових каналів продажу в побут споживачів, а також про зростання довіри до онлайн-покупок. Прогноз на 2021–2025 рр. також демонструє позитивну тенденцію: очікується, що обсяг ринку електронної комерції зросте з \$4,4 млрд у 2021 році до \$7,7 млрд у 2025 році. Водночас, частка електронної комерції досягне 11%, що означає поступове, але впевнене зміцнення цього каналу в системі роздрібною торгівлі (Рис.1).

Таке зростання зумовлене кількома факторами: цифровізацією бізнесу, розвитком логістики, зростанням частки мобільних пристроїв у покупках, а також зміною споживчої поведінки, особливо після 2020 року, коли пандемія стимулювала перехід покупців до онлайн-середовища.

Рисунок 1. Динаміка ринку електронної комерції

Сучасний інноваційний маркетинг також зазнає значних змін, відходячи від традиційних методів і акцентуючи увагу на інтелектуальному потенціалі команди, наукових досягненнях, покращенні сервісу та орієнтації на динамічні потреби споживачів. Дані обставини підкреслюють важливість постійного вдосконалення та адаптації до змінних умов ринку, що є критично важливим для успіху бізнесу.

Інноваційний маркетинг розглядається як стратегічно важливий напрям для розвитку підприємств, що прагнуть залишатися конкурентоспроможними в умовах стрімких змін ринку. Його ключова суть полягає у впровадженні нових підходів, заснованих на глибокому аналізі, творчому пошуку рішень та постійній адаптації до потреб споживачів.

Процес реалізації інноваційного маркетингу базується на поетапній моделі. На першому етапі проводиться всебічне вивчення ринкового середовища та ресурсних можливостей підприємства, що дозволяє сформулювати обґрунтовану стратегічну основу для подальших дій. Далі слідує генерування ідей, у якому важливу роль відіграє креативність, міждисциплінарна співпраця та залучення експертного потенціалу. Наступний крок – це аналітичне опрацювання запропонованих рішень із врахуванням ефективності, потенційного впливу, а також можливих ризиків. Після відбору найкращих ідей здійснюється їх тестування в обмежених умовах, що дає змогу оцінити сприйняття споживачів і виявити можливі недоліки. Лише після цього інновації масштабуються й оптимізуються на основі отриманих результатів (Рис.2).

Рисунок 2. Інноваційні підходи до управління конкурентоспроможністю

Такий підхід дає можливість підприємствам швидко реагувати на виклики зовнішнього середовища, формувати унікальні торгові пропозиції, покращувати якість обслуговування та знижувати витрати, використовуючи сучасні технології. У підсумку інноваційний маркетинг стає не просто інструментом просування, а повноцінним механізмом стратегічного управління розвитком бізнесу.

Варто зазначити, що цифровізація бізнес-процесів у сфері торгівлі поступово охоплює всі етапи взаємодії з клієнтом, проте рівень її впровадження суттєво відрізняється залежно від масштабів і ресурсних можливостей підприємства [5]. Зокрема, одним із основних напрямів є використання інформаційних каналів у межах програми лояльності. Дані канали виконують важливу функцію — забезпечують споживачів актуальною інформацією про нові товарні пропозиції, ціни, загальні й персоналізовані акції. Крім того, вони дозволяють покупцям відстежувати кількість накопичених бонусів і аналізувати власну історію покупок у межах торгової мережі. Важливо розглядати через методологічних принципів та факторів, що впливають на ефективність фінансового управління підприємствами [9]. Автор обґрунтовує системний підхід до управління фінансовою діяльністю як передумову стабільного розвитку, підкреслюючи роль управлінських рішень, що враховують галузеву специфіку, ресурсні обмеження та сучасні ризики. Представлені підходи є цінними не лише для аграрного сектору, а й можуть бути адаптовані до торговельних підприємств як приклад інтеграції фінансових, організаційних та стратегічних механізмів в умовах цифровізації економіки.

Водночас інші етапи процесу придбання товарів залишаються офлайн. Це пов'язано з тим, що малі й середні торгові мережі часто не мають технічної або фінансової можливості для запровадження онлайн-замовлень та організації доставки. Як наслідок, безпосередня купівля

відбувається в магазині, де клієнт має змогу скористатися фізичною або віртуальною бонусною картою та здійснити безготівковий розрахунок.

Таким чином, цифрові елементи охоплюють як підготовчий етап («до» покупки), так і сам процес придбання товарів, що дозволяє підвищити комфорт клієнтів і ефективність їхнього обслуговування. Проте слід зазначити, що успішність реалізації таких рішень значною мірою залежить від якості взаємодії персоналу з покупцями. Саме тому працівники, відповідальні за управління клієнтськими процесами, мають враховувати «людський чинник» — індивідуальні потреби, емоції та поведінкові реакції споживачів у процесі спілкування з продавцями (Рис.3).

Рисунок 3. Узагальнений підхід до цифровізації процесу управління клієнтами в діяльності торгових підприємств

Щодо основних шляхів та методів підвищення конкурентоспроможності підприємств, першочерговим кроком є впровадження інновацій — нових технологій, продуктів або процесів, що здатні трансформувати бізнес-модель підприємства та забезпечити йому стійку конкурентну перевагу. Інноваційність створює потенціал для виходу на нові ринки, підвищення продуктивності та ефективного реагування на зміни в зовнішньому середовищі.

Наступним важливим напрямом є зниження виробничих витрат. Оптимізація ресурсів та використання сучасних методів організації виробництва дають змогу зменшити собівартість продукції, що відкриває можливість для конкурентного ціноутворення без втрати якості. Не менш значущим є підвищення якості продукції та обслуговування клієнтів. Високий рівень якості зміцнює довіру споживачів, формує лояльність та сприяє позитивному іміджу компанії на ринку.

Зростання ефективності виробництва, зокрема через автоматизацію, впровадження систем контролю якості та зменшення витрат часу й ресурсів, дозволяє підприємству працювати злагоджено та продуктивно. Розширення асортименту товарів і послуг, у свою чергу, забезпечує гнучкість у задоволенні потреб різних груп споживачів і сприяє диверсифікації джерел доходу. Важливу роль відіграє вдосконалення системи управління. Завдяки цифровізації та автоматизації управлінських процесів бізнес стає більш адаптивним до змін, що дозволяє швидко приймати стратегічно важливі рішення.

Серед ключових цифрових рішень, що підвищують конкурентоспроможність, варто виокремити електронну комерцію, яка дає можливість підприємствам виходити на нові ринки, знижуючи залежність від фізичних точок продажу. Також значним інструментом є маркетинг у соціальних мережах, який забезпечує ефективну комунікацію з цільовою аудиторією, посилює впізнаваність бренду та стимулює попит [1].

Цифрові системи управління виробництвом допомагають оптимізувати внутрішні процеси, мінімізувати затримки та підвищити ефективність використання ресурсів [3]. Системи управління

ланцюгами постачання покращують координацію між учасниками ринку та сприяють зниженню логістичних витрат. Крім того, електронні системи обліку та звітності забезпечують точність фінансових показників і створюють надійну основу для стратегічного планування. А сучасні інструменти бізнес-аналітики та аналізу даних дозволяють виявляти ринкові тренди, оцінювати дії конкурентів, формувати ефективні стратегії розвитку та приймати обґрунтовані управлінські рішення (Рис.5).

Рисунок 5. Механізми покращення конкурентоспроможності торговельних підприємств

Отже, підвищення конкурентоспроможності підприємств ґрунтується на поєднанні інноваційного підходу, ефективного управління ресурсами та активного впровадження цифрових технологій, що є ключовими чинниками успіху в умовах динамічного бізнес-середовища.

Таблиця 1 демонструє комплексний підхід до вдосконалення механізму управління конкурентоспроможністю підприємств шляхом впровадження інноваційних рішень та адаптації до сучасних викликів ринку. Одним із ключових напрямів є використання штучного інтелекту (ШІ), що дозволяє автоматизувати процеси обслуговування клієнтів і прогнозувати їхні потреби. Завдяки цьому відбувається не лише покращення якості взаємодії з клієнтами, а й персоналізація пропозицій, що позитивно впливає на рівень задоволеності та лояльності.

Не менш важливим є аналіз даних у реальному часі, який забезпечує оперативне реагування на зміни ринкової ситуації. Такий підхід дає змогу підприємствам швидко адаптуватися до нових умов, зменшити ризики й підвищити загальну ефективність функціонування. Водночас екологічна складова набуває все більшого значення [6]. Впровадження стійких практик і використання екологічно чистих упаковок не лише зменшує негативний вплив на довкілля, а й формує позитивний імідж бренду, приваблюючи нову аудиторію, особливо серед споживачів, які орієнтуються на цінності сталого розвитку.

Формування стратегічних партнерств відкриває нові горизонти для підприємств, оскільки сприяє доступу до нових ринків і дозволяє залучати додаткові ресурси, ідеї та технології. Така кооперація часто стає каталізатором інноваційних змін і підвищення конкурентного потенціалу.

У контексті забезпечення прозорості та довіри особливо актуальними стають блокчейн-технології. Вони дозволяють ефективніше управляти ланцюгами постачання, зменшити витрати на аудит і покращити контроль за виконанням договірних умов. Адаптація до нових форматів обслуговування, зокрема впровадження доставки додому або інших цифрових сервісів, відповідає сучасним очікуванням споживачів, що не тільки забезпечує зручність, а й розширює можливості підприємств на конкурентному ринку [10].

Цікавою складовою є нейромаркетинг — інструмент, що базується на дослідженнях мозку для глибшого розуміння поведінки споживачів. Його застосування дозволяє створювати більш ефективні рекламні кампанії з акцентом на емоційне сприйняття, що, своєю чергою, сприяє зниженню витрат на просування. На завершення, персоналізовані програми лояльності залишаються потужним засобом утримання клієнтів і стимулювання повторних продажів. Вони формують довготривалі взаємини зі споживачами, поглиблюють взаємодію та сприяють сталому розвитку бізнесу.

Таблиця 1.

Напрями удосконалення механізму управління конкурентоспроможністю

Напрямок	Опис	Переваги
Використання ШІ	Автоматизація обслуговування, прогнозування потреб споживачів	Поліпшення обслуговування, персоналізація пропозицій
Аналіз даних у реальному часі	Оперативна адаптація до змін у ринкових умовах	Швидка адаптація, підвищення ефективності
Екологічні аспекти	Впровадження стійких практик, екологічно чистих упаковок	Покращення іміджу бренду, залучення нових споживачів
Формування партнерств	Створення стратегічних альянсів з іншими підприємствами	Збільшення доступу до нових ринків, підвищення інноваційного потенціалу
Блокчейн-технології	Підвищення прозорості та довіри в ланцюгах постачання	Зменшення витрат на аудит, поліпшення управління
Адаптація до нових форматів	Впровадження нових форматів обслуговування, таких як доставка додому	Розширення ринкових можливостей, підвищення зручності
Нейромаркетинг	Використання досліджень мозку для розуміння емоційних реакцій споживачів	Підвищення ефективності реклами, зниження витрат
Програми лояльності	Створення персоналізованих програм лояльності	Зростання повторних продажів, поліпшення взаємодії

Таким чином, запропоновані напрями не лише взаємодоповнюють один одного, а й формують інтегровану систему управління конкурентоспроможністю, адаптовану до умов цифрової економіки та зростаючих очікувань споживачів.

Висновки

Впровадження цифрових технологій, зміни в споживчих перевагах та зростання популярності електронної комерції змінюють конкурентне середовище. У цьому контексті ефективне управління конкурентоспроможністю вимагає інноваційних рішень, які швидко реагують на зміни ринку, оптимізують бізнес-процеси і розвивають клієнтоорієнтовані стратегії. Одним з ключових напрямків є перехід до онлайн-продажів, що підтверджується зростанням ринку електронної комерції в Україні з \$1,5 млрд до \$4,0 млрд, а частка електронної комерції в загальному обсязі торгівлі збільшилась з 3,3% до 8,8%.

Інноваційний маркетинг, орієнтований на глибокий аналіз ринку і адаптацію до змінних потреб споживачів, став важливим елементом стратегічного управління для збереження конкурентоспроможності. Цифровізація бізнес-процесів дозволяє підприємствам ефективно взаємодіяти з клієнтами через програми лояльності та онлайніві канали продажу, хоча для малих і середніх підприємств це залишається складним завданням через обмежені ресурси.

Інновації, такі як нові технології, продукти та процеси, дозволяють знижувати витрати, покращувати якість продукції та послуг, а також швидше реагувати на зміни зовнішнього

середовища. Основні цифрові рішення включають електронну комерцію, маркетинг у соціальних мережах, системи управління виробництвом і ланцюгами постачання, що сприяють зниженню витрат і покращенню стратегічного планування.

Застосування штучного інтелекту для автоматизації обслуговування клієнтів і блокчейну для підвищення прозорості ланцюгів постачання відкриває нові можливості для зменшення витрат і покращення контролю за виконанням умов договорів. Успіх підприємств залежить від здатності адаптуватися до нових вимог і впроваджувати інноваційні рішення в управлінні.

Таким чином, підвищення конкурентоспроможності торговельних підприємств вимагає інтеграції інноваційних рішень та технологій, що дозволяють ефективно управляти ресурсами, адаптуватися до змін, знижувати витрати та вдосконалювати взаємодію з клієнтами, що є ключем до успіху в динамічному бізнес-середовищі.

Список літератури

1. Чорна М.В. Конкуренція в роздрібній торгівлі: специфіка та особливості прояву. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : зб. наук. пр. ХДУХТ, 2010, Вип. 2 (14). С. 245-254.
2. Швед Т.В., Біла І.С. Оцінка конкурентоспроможності підприємства. Мукачевський державний університет. Економіка і суспільство. 2017. Випуск 8. С. 405-410.
3. Шостак Л., Білюк І., Микитюк Є. Потенціал цифровізації вітчизняного бізнес-середовища. Економічний аналіз. 2021. Т. 31.1. С. 245-251.
4. Alderighi, S. 2018. The determinants of retail trading activity in emerging markets: A cross-market analysis. *Global Finance J.*, 37: 152-167.
5. Aly, H. 2020. Digital transformation, development and productivity in developing countries: Is artificial intelligence a curse or a blessing? *Rev. of Econ. and Pol. Sci.*, 7(4): 238-256.
6. Bratus H. Methodological aspects of creating evaluation model for intellectual property assessment. *Economic Herald of State Higher Education Institution «Ukrainian State University of Chemical Technology»*. Dnepro. 1(11). 2020. P. 35-42.
7. Cakir, G., Iftikhar, R., Bielozorov, A., Pourzolfaghar, Z., and Helfert, M. 2021. Omnichannel retailing: Digital transformation of a medium-sized retailer. *J. Information Technol. Teaching Cases* 11(2): 122-126.
8. Перегуда Ю. А. Стратегічні підходи до забезпечення формування конкурентоспроможності української продукції тваринництва в умовах економічних викликів. *Наукові інновації та передові технології* (Серія «Управління та адміністрування», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Психологія», Серія «Педагогіка»): журнал. 2024. № 7(35) 2024. С. 685-697
9. Перегуда Ю. А. Methodological principles and factors of effective financial activity development management enterprises livestock. *Успіхи і досягнення у науці*. № 6(6) (2024). С.687-707
10. Гамова І. В., Суслєва Т. О. Інновації як драйвер розвитку екосистеми в умовах цифрової економіки. *Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична. Випуск 34. 2022. С. 126-134.*
11. Руденко М.В. Цифровізація економіки: нові можливості та перспективи. *Економіка та держава*. 2018. № 11. С. 61-65.